

BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA "YASHIL TURIZM" NING O'RNI

Saloxitdinov Sherzod Farxodjonovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filliali "Iqtisodiyot va turizm" kafedrasida dotsenti.

Qurbanova Maftuna Ulug'bek qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filliali Turizm (faoliyat yo'nalishlari bo'yicha) 142-23-guruh talabasi, maftunaqurbanova05@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda "yashil turizm"ning o'ri o'rganiladi. Yashil turizm atrof-muhitni muhofaza qilish, mahalliy aholi farovonligini oshirish va madaniy merosni asrab-avaylashga qaratilgan amaliyot sifatida tan olinadi. Maqolada yashil turizmni rivojlantirishning asosiy tamoyillari, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik afzalliklari ko'rib chiqiladi. Dunyo va O'zbekiston tajribasi misolida yashil turizmning muvaffaqiyatli loyihalari tahlil qilinadi.

Аннотация: В данной статье изучается роль «зеленого туризма» в достижении целей устойчивого развития. Зеленый туризм рассматривается как практика, направленная на защиту окружающей среды, повышение благосостояния местного населения и сохранение культурного наследия. В статье анализируются основные принципы развития зеленого туризма, а также его экономические, социальные и экологические преимущества. На примере опыта мира и Узбекистана рассматриваются успешные проекты зеленого туризма.

Annotation: This article explores the role of "green tourism" in achieving sustainable development goals. Green tourism is recognized as a practice aimed at protecting the environment, improving the well-being of local communities, and preserving cultural heritage. The article examines the key principles of developing green tourism and its economic, social, and environmental benefits. Successful green tourism projects are analyzed using examples from global and Uzbekistan's experience.

Kalit so'zlar: yashil turizm, barqaror rivojlanish, atrof-muhit muhofazasi, mahalliy aholi farovonligi, madaniy meros, iqtisodiy afzalliklar, ekologik tamoyillar.

Ключевые слова: зеленый туризм, устойчивое развитие, охрана окружающей среды, благосостояние местного населения, культурное наследие, экономические преимущества, экологические принципы.

Keywords: green tourism, sustainable development, environmental protection, local community well-being, cultural heritage, economic benefits, ecological principles.

Bugungi kunda global iqlim o'zgarishi, ekologik muammolar va tabiiy resurslarning tugab borishi insoniyatni yangi rivojlanish yo'llarini izlashga undamoqda. Barqaror rivojlanish konsepsiyasi ana shunday izlanishlar natijasida shakllangan bo'lib, unda iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy maqsadlarni uyg'unlashtirish asosiy tamoyil sifatida qabul qilingan. Bu jarayonda "yashil turizm" muhim o'rin tutadi. Yashil turizm atrof-muhitni muhofaza qilish, mahalliy aholi manfaatlarini ta'minlash va madaniy merosni saqlash bilan bir qatorda iqtisodiy rivojlanishning barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Yashil turizmning mohiyati va tamoyillari

Yashil turizm – bu ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan turizm shaklidir. Uning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat: tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ya'ni ekoturizm doirasida sayyohlik obyektlarida suv, energiya va boshqa resurslarni tejashga alohida e'tibor qaratiladi. Atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiatga zarar yetkazmaydigan faoliyatni targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash tamoyili dolzarb hisoblanadi. Mahalliy jamoalarning rivojlanishi yashil turizmning muhim qismi bo'lib, mahalliy aholini ish bilan ta'minlash va ularning iqtisodiy ahvolini yaxshilash imkonini beradi. Bundan tashqari, madaniy merosni saqlash, turistlarni mahalliy madaniyat va urf-odatlar bilan tanishtirish orqali ularni qadrlash va himoya qilish ham yashil turizmning asosiy tamoyillaridandir.

Yashil turizmning barqaror rivojlanishdagi ahamiyati

Yashil turizm barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim rol o'ynaydi. Ekologik foyda sifatida yashil turizm orqali karbon izlarini kamaytirish, chiqindilarni qayta ishlash va tabiiy ekotizimlarni tiklashga erishiladi. Iqtisodiy foydasi esa mahalliy jamoalarda barqaror daromad manbaini yaratish va kichik biznesni rivojlantirishda namoyon bo'ladi. Ijtimoiy foydasi mahalliy aholi madaniyatining rivoji va farovonligini ta'minlaydi.

Masalan, O'zbekistonda ekoturizm loyihalari orqali qishloq hududlarida yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Buxoro va Xorazm viloyatlarida qadimiy madaniy obyektlarni qayta tiklash va ularni ekoturizm markazlariga aylantirish bo'yicha qator loyihalar amalga oshirilmoqda.

Xulosa

Yashil turizm global barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish yo'lidagi muhim yo'nalishlardan biridir. Atrof-muhitni muhofaza qilish, mahalliy iqtisodiyotni mustahkamlash va madaniy merosni asrash orqali u kelajak avlodlar uchun yanada barqaror yashash muhitini ta'minlaydi. Shu sababli, yashil turizmni rivojlantirish davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlanishi va keng targ'ib qilinishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bruntland Commission Report (1987). Our Common Future. United Nations.
2. United Nations World Tourism Organization (UNWTO) (2020). Sustainable Tourism: A Global Perspective.

3. Honey, M. (2008). *Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?* Island Press.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ekoturizmni rivojlantirish to'g'risida" qarori (2021).
5. Sharpley, R. (2009). *Tourism Development and the Environment: Beyond Sustainability?* Earthscan.
6. Saloxitdinov S. H. F., Mirsaidov M. TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR. – 2024.
7. Saloxitdinov S., Sardor I. O 'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O 'SISHNI TA'MINLASH YO 'NALISHLARI //Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference. – 2024. – T. 7. – S. 22-25.
8. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 115-121.
9. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
10. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VANOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.
11. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.
12. Farxodovich S. S. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM XIZMATLARI SIFATINING ASOSIY OMILLARINI VANOLASH //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 20. – С. 446-450.
13. Farxodovich S. S. MEHNAT BOZORIGA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TOMONIDAN BITIRUVCHILARNI TAYYORLASHNI TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI //QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2023. – Т. 9. – С. 109-112.
14. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ НАЗАРИЙ ЁДАШУВЛАРИ //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2023. – Т. 24. – №. 3. – С. 405-409.
15. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.